

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ ПОЛЕВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

Максетов Кутлымурат Максет улы

Магистрант второго курса по специальности этнография, этнология и антропология.

Каракалпакский государственный университет, город Нукус.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы, применяемые при сборе полевых этнографических материалов, и роль используемых при этом современных технологий и их преимущества.

Ключевые слова. Экспедиция, фотосъемка, информатор, видеокамера, телестудия.

Основными методами этнографического изучения бытовой культуры являются наблюдение и интервью. Этнографы выезжают в экспедиции (в поле), где собирают полевые материалы. Это могут быть записи наблюдений и бесед с местным населением, рисунки, чертежи, визуальный материал (фото и видеоматериалы), фиксирующие как предметы материальной культуры, так и стороны и явления соционормативной и духовной культур. По возможности, в поле собираются бытовые предметы, становящиеся в перспективе этнографическими экспонатами в музеях.

В ходе экспедиций этнографы применяют следующие методы сбора этнографического материала:

1. Непосредственное (личное) наблюдение (объекта, информанта, обряда, процесса).
2. Интервьюирование (опрос) (опрос по программе или вопроснику, углубленное (открытое) интервью), анкетирование.
- 3) Выявление и фиксация вещественных источников.
- 4) Выявление и обработка документальных материалов.

На сегодняшний день, для осуществления вышеперечисленных задач, для сбора качественных документальных материалов этнографу необходимо пользоваться современными технологиями.

Немного раньше этнографические экспедиции были оснащены аналоговой фото-, аудио-, видеотехникой, что означало ограничение материалов количеством фотопленок и аудио-, видеокассет и невозможность работы с ними сразу в экспедиции.

Сегодня современная цифровая техника дает значительно больше возможностей в полевой работе. Емкие по объему винчестеры ноутбуков и внешние винчестеры снимают ограничение в количестве фото-, аудио-, видеофайлов и позволяют работать с ними уже в поле: отбирать по качеству, переименовывать файлы согласно нумерации полевой документации. То есть дает большую возможность в сборе и обработке полевых этнографических материалов.

Фотоаппаратом этнографы пользуются уже достаточно давно, и сегодня ни одна экспедиция обычно не обходится без фотосъемки. Фотографировать можно все: жилые и хозяйственные постройки, интерьер избы, предметы быта, костюм, а также основные моменты обрядовой культуры. Фотография, сделанная в полевых условиях, сегодня – это не только иллюстрация проведенного исследования, но и самостоятельный этнографический источник.

Для составления этнографических атласов, фотоальбомов необходима детальная и точная фотофиксация сложных объектов, которая может выполняться только на профессиональной цифровой технике, причем только профессиональными операторами. Это работа требует значительного времени, поэтому ею должны заниматься отдельные люди.

Если раньше съемка этнографических сюжетов проводилась, как правило, телестудиями, телекомпаниями, то сегодня камеру взяли в руки сами этнографы. Но есть плохая сторона в использовании данной техники, где сам человек, находящийся перед видеокамерой, ведет себя несколько иначе, нежели при простой беседе, многие

боятся съемки и поэтому ведут себя скованно, в некоторых случаях вообще не разрешают включать камеру.

С помощью аудиозаписи можно дословно фиксировать беседы с информантами. Профессионально сделанные аудиозаписи воспроизводят не только точное исполнение фольклора, как в речевом, так и музыкальном варианте, но и фонетические особенности языка и диалекта. Аудиозвучание – прекрасное дополнение к текстам расшифровок аудиозаписей.

Ещё одно преимущество современной технологии это – система полевой документации, позволяющая прямо в поле оперативно документировать очень большие по объему цифровые фото-, скан-, аудио-, видеоматериалы.

Одним последних работ полевой этнографической работы, это камеральная обработка собранных материалов, где также необходимо использование современных технологий. В процессе камеральной обработки производится отбор материала по качеству, переименование в соответствии с экспедиционной нумерацией каждого файла, текстовое описание каждого файла, объединение файлов в тематические группы или дробление файлов на сюжеты. Например, фотоматериалы объединяются в тематические группы, а аудиоматериалы при транскрибировании, наоборот, дробятся на сюжеты. Таким образом, материалы готовятся к последующей архивации.

В заключении хотелось бы отметить, что современный уровень цифровой техники позволяет создать совершенно новый вид полевого источника, многогранно отражающий реалии культуры. Также использование достижениями современной техники ускоряет темп сбора полевой информации, позволяет в сжатые сроки собрать большой объем информации, существенно сократить сроки полевой работы.

Использованные источники.

1. Громов Г. Г. Методика этнографических экспедиций. – М. : Издательство Московского университета, 1966. – 108 с.
2. Козьмин В. А. Полевая этнография. – 2008. – 177 с. URL: <https://refdb.ru/look/2515819-pall.html>
3. Ушаков Н.В. Карельская фотоэкспедиция МАЭ РАН 2008 г. по следам собирателя М.А. Круковского (технические и методические вопросы) // Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН <http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/07/978-5-88431-155-8/> © МАЭ РАН
4. Щеглова Т. К. Методика сбора устных исторических источников : метод. пособие. – Вып. 2. – Изд. 3-е испр. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2006. – 22 с. URL: https://old.altspu.ru/history/nil/lik/lik_ethno/8705-istoriya.html